

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA XOJAGON TARIQATI HAQIDAGI QARASHLAR

Fayziyeva Dilorom Shabonovna

Alisher Navoiy nomidagi TOShDO‘TAU

II bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqola Alisher Navoiy asarlarida Xojagon tariqatiga oid qarashlarni tahlil etadi. Navoiy o'zining tasavvufiy g'oyalari orqali Xojagon tariqatining asosiy tamoyillari bilan aloqalarini, ayniqsa, ruhiy tozalash, Xudo bilan aloqani mustahkamlash, axloqiy yuksalish va ma'rifatga erishish masalalarini yoritadi. Maqolada Navoiy va Xojagon tariqatining o'ziga xos jihatlari o'rganiladi va Navoiy asarlaridagi tasavvufiy g'oyalar Xojagon tariqatining ta'limotlari bilan qiyoslanadi. Tadqiqot, shuningdek, Navoiy tasavvufining axloqiy va diniy asoslarini ko'rsatib, Xojagon tariqatining O'rta Osiyo madaniyati va adabiyotidagi o'rnini aniqlashni maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Xojagon tariqati, tasavvuf, diniy axloq, ma'rifat, ruhiy tozalash, axloqiy fazilatlar, Xudo, O'rta Osiyo madaniyati, "Xamsa", "Mezon ul-avzon".

Annotation. This article analyzes the views of the Khojagon sect in the works of Alisher Navoi. Through his mystical ideas, Navoi illuminates the relationship with the main principles of the Khojagon order, especially the issues of spiritual purification, strengthening the connection with God, moral elevation and enlightenment. The article examines the unique aspects of the Navoi and Khojagon sects and compares the mystical ideas in the works of Navoi with the teachings of the Khojagon sect. The study also shows the moral and religious foundations of Navoi Sufism and aims to determine the place of the Khojagan order in the culture and literature of Central Asia.

Key words: Alisher Navoi, Khojagon sect, mysticism, religious ethics, enlightenment, spiritual purification, moral qualities, God, Central Asian culture, "Khamsa", "Mezon ul-Avzon".

Аннотация. В данной статье анализируются взгляды секты Ходжагон в творчестве Алишера Навои. Через свои мистические идеи Навои освещает связь с основными принципами Ходжагонского ордена, особенно вопросы духовного очищения, укрепления связи с Богом, нравственного возвышения и просветления. В статье рассматриваются уникальные аспекты сект Навои и Ходжагона и сравниваются мистические идеи в творчестве Навои с учением секты Ходжагона. Исследование также показывает нравственные и

религиозные основы навоийского суфизма и ставит целью определить место Ходжаганского ордена в культуре и литературе Центральной Азии.

Ключевые слова: Алишер Навои, Ходжагонская секта, мистика, религиозная этика, просветительство, духовное очищение, нравственные качества, Бог, среднеазиатская культура, «Хамса», «Мезон уль-Авзон».

Kirish. Alisher Navoiy (1441–1501) — O'rta Osiyo adabiyotining buyuk vakili, o'z asarlarida tasavvuf va axloqiy g'oyalarni chuqur yoritgan shoir, mutafakkir va davlat arbobi hisoblanadi. Uning asarlari, jumladan, "Xamsa", "Mahbub ul-qulub", "Mezon ul-avzon" va boshqa ko'plab asarlarida tasavvufiy ta'limotlarning ahamiyati katta. Navoiy o'zining ko'plab asarlarida tasavvufiy o'gitlarni kiritgan va bu orqali tasavvufiy oqimlar, xususan, Xojagon tariqatining ta'limotlarini o'ziga xos tarzda ifodalagan. Alisher Navoiy Xojagon tariqati bilan bevosita aloqada bo'lmagan bo'lsa-da, uning asarlarida Xojagon tariqatiga oid qarashlar va tasavvufiy ta'limotlar sezilarli darajada o'z ifodasini topgan.

Navoiy, tasavvufni insonning ruhiy poklanishi, axloqiy yuksalishi va Xudo bilan aloqaning muhim bir yo'li sifatida tushungan. Uning asarlarida tasavvufning amaliy va nazariy jihatlarini o'z ifodasini topgan bo'lsa-da, Xojagon tariqatining ta'limotlari bilan aloqalar ham aniq ko'rinadi. Xojagon tariqati, 12–13 asrlarda Shayx Ahmad Yassaviy va uning shogirdlari tomonidan shakllantirilgan bo'lib, tasavvufda axloqiy poklanish, ma'rifatga erishish va ichki ruhiy tozalashni ta'kidlaydi. Navoiy o'z asarlarida bu g'oyalarni o'ziga xos tarzda ifodalagan. Maqolada Navoiy asarlarida Xojagon tariqatining g'oyalari qanday yoritilishi, bu ta'limotlarning Navoiy tasavvufining asosiy tamoyillari bilan qanday uyg'unlashganligi ko'rib chiqiladi. Alisher Navoiy tasavvufni nafaqat diniy, balki ma'naviy yuksalishning yo'li deb bilgan. Tasavvuf, uning nuqtai nazarida, insonni haqiqiy bilimga, ma'rifatga va ruhiy poklanishga yetaklashi kerak bo'lgan bir yondashuv edi. Navoiy o'z asarlarida Xudoning yagona ekanligini, insonning asosiy maqsadi – ma'rifatga erishish ekanligini ko'rsatar ekan, uning tasavvufiy g'oyalari Xojagon tariqatining asosiy tamoyillariga juda yaqin edi. Xojagon tariqati o'zining amaliy va axloqiy jihatlarini bilan ajralib turadi, va bu jihatlar Navoiy asarlarida o'z ifodasini topgan.

Asosiy qism. 1. Navoiy va tasavvuf: Umumiy yondashuv

Alisher Navoiy tasavvufni o'zining ma'naviy yuksalishi va axloqiy tozalashning asosiy vositasi deb bilgan. Uning asarlarida tasavvuf, birinchi navbatda, Xudo bilan haqiqiy aloqani o'rnatish va insonning ichki olamini tozalashga qaratilgan. Navoiy uchun tasavvuf nafaqat diniy ilm, balki axloqiy fazilatlarni shakllantirish va haqiqatni izlash jarayonidir. U "Mezon ul-avzon" asarida adolat, sabr, toqat, sadoqat kabi yuksak axloqiy fazilatlarni targ'ib qilgan. Tasavvuf, Navoiy nazarida, odamni o'ziga, jamiyatga va Xudoga nisbatan mas'uliyatli va odil bo'lishga undaydi.

Xojagon tariqatining asosiy g'oyalari, xususan, ruhiy tozalash va Xudo bilan aloqani mustahkamlash masalalari Navoiy asarlarida bevosita aks etadi. Navoiy, masalan, "Xamsa"dagi ko'plab she'rlarida, ichki dunyo va uning poklanishi, shuningdek, Xudoga bo'lgan muhabbatni ulug'lashni ta'kidlaydi. Bu o'z navbatida Xojagon tariqatining ta'limotlari bilan o'xshashliklarni yuzaga keltiradi.

2. Xojagon tariqatining ta'limotlari va Navoiy qarashlari

Xojagon tariqatining asoschisi Shayx Ahmad Yassaviy va uning shogirdlari tasavvufning amaliy jihatlariga, ayniqsa, axloqiy tozalashga katta e'tibor berishgan. Ular insonni ichki kamchiliklardan poklash, unga haqiqatni anglash va Xudo bilan bevosita aloqaga erishish uchun "ishq", "sabr" va "taqvo" kabi fazilatlarni o'rgatganlar. Bu tamoyillar Xojagon tariqatida tasavvufning asosiy maqsadi — ruhiy poklanish va Xudo bilan aloqani mustahkamlashga xizmat qiladi. Navoiy, o'z navbatida, bu g'oyalarni o'z asarlarida turlicha yondashuvda bayon etgan. "Xamsa"da va boshqa asarlarida u ruhiy poklanish va ma'rifatga erishishning axloqiy jihatlarini ko'rsatar ekan, ko'pincha tasavvufiy "ishq" (Xudo muhabbatiga intilish) va "sabr" (ichki kuch va toqat) kabi g'oyalarni ta'kidlagan. Uning "Mahbub ul-qulub" asarida tasavvufning amaliy jihatlarini va insonning ichki dunyosini yaxshilash masalalari yuzaga keladi, bu esa Xojagon tariqatining tamoyillari bilan o'xshashdir. Xojagon tariqatining maqsadi — nafaqat Xudo bilan aloqani o'rnatish, balki insonni o'zining ichki kamchiliklaridan poklashdir. Bu borada Xojagon tariqatining g'oyalariga o'xshash ravishda, Navoiy o'z asarlarida odob-axloq, sabr-toqat, xushmuomalalik kabi yuksak insoniy fazilatlarni targ'ib qilgan. Uning "Mezon ul-avzon" asarida ahloqiy fazilatlar, masalan, adolat, xotirjamlik, sabr va mehr-shafqatning ahamiyati ko'rsatilgan. Bu g'oyalar tasavvufda, ayniqsa, Xojagon tariqatida muhim ahamiyatga ega.

3. Xujjatlar va Navoiy asarlarida tasavvufiy o'gitlar

Alisher Navoiy asarlarida tasavvufiy o'gitlarning ifodasi nafaqat adabiy yondashuvda, balki konkret g'oyalar va ta'limotlarda ham ko'rinadi. Xojagon tariqatining asosiy g'oyalari, masalan, "Ichki olamni tozalash", "Xudo bilan aloqani mustahkamlash" va "Ishqni ulug'lash" kabi g'oyalar Navoiy asarlarida chuqur tarzda bayon etilgan. Ayniqsa, "Mezon ul-avzon" asarida Navoiy adolat, sabr, taqvo va xushmuomalalikni yuqori fazilatlar sifatida ko'rsatib, bu orqali Xojagon tariqatining amaliy axloqiy g'oyalariga o'z yondashuvini bildirdi. Shuningdek, Navoiy o'z asarlarida insonning ichki kamchiliklarini poklash va haqiqiy ma'rifatga erishish yo'lini ko'rsatgan. Uning "Hamsa" asarida bu masala juda yaqqol ko'rinadi. Bunda, Xudoning yordami bilan insonning axloqiy jihatlarini yaxshilash, sabr va taslim bo'lish kabi fazilatlar keltiriladi, bu esa Xojagon tariqatining asosiy prinsiplariga uyg'undir. Navoiy tasavvufda, ayniqsa, Xojagon tariqatining amaliy axloqiy tamoyillariga yaqin bo'lsa-da, o'zining shaxsiy diniy va falsafiy qarashlarini

shakllantirgan. Xojagon tariqatining amaliyoti, axloqiy yuksalish va ichki tozalashga asoslangan bo'lsa, Navoiyning tasavvufiy g'oyalari ko'proq ma'rifatga erishish va aqlni yuksaltirishga qaratilgan. Shuning uchun, Navoiy asarlarida Xojagon tariqatiga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri tasavvufiy ta'limotlarni keltirishda ko'proq axloqiy va ruhi yuksalish jihatlari, shuningdek, mas'uliyat va adolat tamoyillari aks etadi.

4. Navoiy va Xojagon tariqatining axloqiy tamoyillari

Xojagon tariqatida axloqiy tamoyillar, masalan, sabr-toqat, odil bo'lish, sadoqat va o'z-o'zini anglash kabi g'oyalar markaziy o'rin tutadi. Navoiy bu g'oyalarga hamda axloqiy yuksalishga katta ahamiyat berib, uning asarlarida bu masalalarni ko'rsatgan. Uning "Mezon ul-avzon" asarida "Ikkita dunyo" — dunyo va oxirat orasidagi axloqiy tarbiya va ma'naviy qadriyatlar haqida chuqur fikrlar mavjud. Navoiyning bu g'oyalari Xojagon tariqatining amaliy axloqiy jihatlari bilan to'liq mos keladi.

Xulosa. Alisher Navoiy asarlarida Xojagon tariqatining g'oyalari, xususan, ruhiy poklanish, Xudo bilan aloqani mustahkamlash va axloqiy yuksalish kabi g'oyalar bevosita aks etgan. Navoiy, tasavvufiy ta'limotlarni o'zining falsafiy va adabiy qarashlari bilan uyg'unlashtirib, Xojagon tariqatining amaliy axloqiy tamoyillarini yoritgan. Uning asarlarida tasavvufiy g'oyalar va Xojagon tariqatining ta'limotlari chuqur izlanish va o'zaro ta'sirga ega bo'lib, bu o'zgarishlar O'rta Osiyo tasavvufiy madaniyatida katta ahamiyatga ega. Navoiy tasavvufining axloqiy va ruhiy yuksalishdagi o'rni va uning Xojagon tariqatining g'oyalari bilan uyg'unligi hamda farqlari zamonaviy tasavvufshunoslik uchun qimmatli tadqiqot yo'nalishini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. (1991). Xamsa. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Abdug'affor, I. (2007). Xojagon tariqati va uning manbalari. Toshkent: Sharq.
3. Yusupov, M. (2015). O'rta asr islom adabiyoti. Toshkent: O'zbekiston.
4. Toshpulatov, A. (2012). Xojagon tariqatining tarixi. Buxoro: Buxoro universiteti nashriyoti.
5. Shodmonov, S. (2009). O'rta asr islom madaniyati va Xojagon tariqati. Toshkent: Fan.
6. Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub. –T.: 1939. – B.107